

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIIRT

XLIII

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2023

Incipit está indizada en el LATINDEX Directorio y en las siguientes bases de datos bibliográficas: Núcleo Básico de Revistas Argentinas, BINPAR/Malena, ERIH Plus, LatinRev, ROAD, MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra) y MIAR. Asimismo es parte de los registros de: Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania), Mirabel, Wikidata, CORE, Sudoc, WorldCat, y Google Scholar.

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar
<https://iibicrit.conicet.gov.ar>

© 2023 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Directora

María Mercedes Rodríguez Temperley

Secretarios de Redacción

Juan Héctor Fuentes

Pablo E. Saracino

Correctora

Andrea María Estrada

Gestión Open Journal System

Gabriel Calarco

Gimena del Rio Riande

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
Università di Napoli

Alberto Blecua †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

Consejo Asesor

- Carlos Alvar (Universidad de Alcalá)
- Vicenç Beltran (Accademia Nazionale dei Lincei)
- Patrizia Botta (Università di Roma “La Sapienza”)
- Juan Carlos Conde (Universidad de Salamanca)
- Giuseppe Di Stefano (Università di Pisa)
- Charles B. Faulhaber (University of California at Berkeley)
- Inés Fernández Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid)
- Emily Francomano (Georgetown University)
- Laurette Godinas (Universidad Nacional Autónoma de México)
- Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá)
- Javier Roberto González (Universidad Católica Argentina)
- Marta Haro Cortés (Universitat de València)
- Alejandro Higashi (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa)
- Carlos Heusch (École Normale Supérieure de Lyon)
- Johannes Kabatek (Universität Zürich)
- Maxim P. A. M. Kerkhof (Radboud Universiteit Nijmegen)
- María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza)
- José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense de Madrid)
- Julián Martín Abad (Biblioteca Nacional de España)
- Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)
- Miguel Ángel Pérez Priego (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Pedro Sánchez-Prieto Borja (Universidad de Alcalá)
- Joseph T. Snow (Michigan State University)
- Barry Taylor (British Library)
- Isabel Uría (Universidad de Oviedo)
- Aengus Ward (University of Birmingham)

Consejo Editorial

Guillermo Alvar Nuño (Universidad de Alcalá)

Filipe Alves Moreira (Universidade do Porto)

Hugo O. Bizzarri (Université de Fribourg)

Elisa Borsari (Universidad de Córdoba)

Gloria B. Chicote (Universidad Nacional de La Plata)

Lilia E. Ferrario de Orduna (IIBICRIT)

Leonardo Funes (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

Manuel Hijano Villegas (Durham University)

Marta Lacomba (Université Bourdeaux Montaigne)

José Julio Martín Romero (Universidad de Jaén)

José Luis Moure (IIBICRIT)

Jorge N. Ferro (IIBICRIT)

Devid Paolini (The City College of New York)

Lourdes Soriano Robles (Universitat de Barcelona)

Carina Zubillaga (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

INCIPIT
XLIII
(2023)

ÍNDICE

PALABRAS DE LA DIRECTORA..... 9

ARTÍCULOS

FRADEJAS, Juan Manuel: *Ex Cenobio Sancti Ysidori Legionensis usque ad Bibliothecam Regiam Belgicam: de Partidas, Cronicones y Sermones romances* 15

BOHDZIEWICZ, Soledad, y BORELLI, Marcela: Catálogo de fragmentos manuscritos de la Biblioteca y Centro de Investigación “San Alonso de Orozco” 39

GRASSO, Ludmila: Las composiciones de mossén Francesc Barceló en *Les trobes o Lahors de la Verge* (LV *74) y su vínculo con el sistema literario valenciano tardomedieval: recursos formales, tópicos literarios (y una propuesta de edición crítica) 93

MARINI, Massimo: *Santa Fe, cuán bien pareces*: un romance fronterizo de tradición impresa y manuscrita..... 151

CONDE, Juan Carlos: Buenos Aires-Cambridge, 1947: sobre la llegada de María Rosa Lida a los Estados Unidos y una línea nonata de su investigación..... 177

NOTAS

HOOK, David: Sobre las relaciones textuales de *La destrucción de Jerusalem* (Toledo: Sucesor de Pedro Hagenbach, c. 1510?)227

RESEÑAS

Pascual-Argente, Clara. *Memory, Media, and Empire in the Castilian Romances of Antiquity. Alexander's Heirs*. Brill publishing. Series: The Medieval and Early Modern Iberian World, Volume: 83, 2022 (Agustina Miguens) 237

Casais, Alejandro (ed.), *Dossier "Materia de Bretaña en el mundo ibérico"*, en *Letras*, 86, julio-diciembre 2022 (Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires), 2022 (Manuel Abeledo) 243

Hijano Villegas, Manuel (ed). *Estoria del fecho de los godos*. Edición crítica y estudio. 2 volúmenes. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2021 (Maximiliano Soler Bistué)..... 251

Diego Vila, *Furores impresos. La saga de las primeras lecturas del Quijote*, Madrid: Pigmalión, 2022 (Erica Janin) 257

Patrizia Botta (coord.), *Poesía y música en la Roma barroca. El cancionero español Corsini 625*, Nápoles: Liguori, 2022. (Claudia Inés Raposo) 263

LIBROS RECIBIDOS EN DONACIÓN..... 271

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS..... 273

Reseñas

Clara Pascual-Argente, *Memory, Media, and Empire in the Castilian Romances of Antiquity. Alexander's Heirs*. Brill publishing. Series: The Medieval and Early Modern Iberian World, Volume: 83, 2022, 336 pp. ISBN: 978-90-04-51226-9.

En este volumen monográfico, la doctora Clara Pascual-Argente aborda la tradición del romance de antigüedad (*romance of antiquity*) en la Castilla de los siglos XIII y XIV, en relación con dos ejes fundamentales: la cuestión de qué medios y agentes dan forma a la memoria cultural, y cómo se conecta esta última con las aspiraciones imperiales del reino de Castilla. La autora considera que estas obras, que reformulan y medievalizan narrativas de la antigüedad grecolatina, fueron creadas por clérigos ligados a la monarquía castellana y concebidas, primariamente, para un público laico y aristocrático. De este modo, conforma un corpus de obras que se desarrollan en dos oleadas. La primera, del siglo XIII, incluye el *Libro de Alexandre* y el *Libro de Apolonio*, y la segunda, los textos de mediados del XIV que narran la Guerra de Troya: la *Crónica troyana*, la *Historia troyana polimétrica* y la *Historia troyana de Pedro I*.

Para la autora, los romances de antigüedad constituyen tanto un reservorio de conocimiento de la antigüedad clásica, como un medio para explorar, desde una distancia segura, problemas políticos y éticos relevantes para sus creadores y su audiencia. Por su interés en el contexto ideológico de composición de los textos, la autora se inscribe en la línea de las investigaciones llevadas adelante por Amaia Arizaleta (*Les clerics au palais* (2010), Julian Weiss *The Mester de clerecía* (2006) y Pinet *The task of the cleric* (2016)).

El concepto de “memoria cultural”, entendida como la variedad de mecanismos por los cuales una comunidad relata un pasado que resulta relevante para la conformación de su identidad (Carruthers, *The book of Memory*; Erll, *Memory in Culture*), le sirve para explorar las maneras en las que este tipo de textos intervinieron en la construcción de esa memoria, especialmente, en relación con dos tópicos: la *translatio imperii* (la traslación del poder entre los grandes centros de la antigüedad y los

reinos medievales occidentales) y la *translatio studii* (la consiguiente traslación del saber).

En cuanto a la idea de imperio, es conocido el rol que tuvieron los romances de antigüedad en las cortes anglo-angevina y capeta donde emergieron, para cimentar el poder monárquico dotándolo de orígenes genealógicos míticos que se remontaban hacia personajes, como Eneas o Bruto. Menos evidente es su función en el contexto de la monarquía castellana, que no reclamó un origen troyano explícito, pero sí estableció a una serie de héroes griegos como antecesores de los reyes castellanos en su tarea de expansión territorial por la península. La lectura cruzada del *Libro de Alexandre*, la *General estoria* y la *Estoria de Espanna*, y los textos troyanos del XIV le permite a la autora demostrar esta relación entre la corona castellana y los héroes griegos, como Alejandro y Hércules; de ahí el sugerente subtítulo de la obra reseñada.

En cuanto a la *translatio studii*, la autora analiza la selección del medio, es decir, la forma estética que adopta la memoria cultural, y qué agentes intervienen y, por lo tanto, controlan el acceso a ella. En este sentido, examina los distintos medios utilizados, como la *cuaderna vía*, la prosa, la representación iconográfica, y su asociación con determinados agentes culturales, como clérigos y monarcas. De este modo, esboza un desarrollo en el que la figura del clérigo como autoridad mediadora entre la memoria cultural clásica y su público va paulatinamente diluyéndose y desplazándose a medida que la monarquía se afirma como promotora de los textos.

En el primer capítulo, la autora trata la reflexión metaliteraria en el *Libro de Alexandre* y en el *Libro de Apolonio*, a partir del análisis de las écfrasis y las digresiones en el *Alexandre* y los discursos directos en el *Apolonio* como puestas en abismo. Examina la disposición estructural y narrativa de estos dispositivos en relación con temas nodales de los textos, como el problema de la identidad en el *Apolonio*, la traslación del poder en el *Alexandre*, y la transición histórica que se estaba produciendo entre la preferencia por una palabra oral o una escrita.

En el capítulo dos, analiza la vinculación entre memoria e imperio en el *Alexandre* y su herencia literaria en el *Poema de Fernán González* y en el *Poema de Alfonso Onceno*. La autora sostiene que a través de la llamada “digresión troyana” en el *Alexandre*, no solo se presenta la guerra de Troya como un antecedente de las conquistas del héroe en Asia, sino que también se establece una relación causal entre la performance oral del macedonio, que logra ser efectiva en motivar a sus hombres, y su expansión imperial. Destaca dos estrategias vinculadas a esa eficacia. Por un lado, la dimensión colectiva de la genealogía y la memoria, ya que los caudillos griegos son presentados como los antepasados del conjunto del ejército de Alejandro, y, por el otro, la fijación de la historia a una referencia espacial concreta, las ruinas de Troya y el sepulcro de Aquiles.

Luego, la autora rastrea la influencia del *Alexandre* en el *Poema de Fernán González*, poema épico escrito en *cuaderna vía* sobre la vida del conde que aseguró la independencia castellana del reino de León. La crítica ya ha señalado los vínculos de este poema con la tradición del mester de clerecía, especialmente por el metro utilizado. Pascual-Argente, además, sostiene que hace uso de las mismas estrategias que en el *Alexandre* para unir memoria cultural y expansión territorial. Desde esta óptica, el *Poema de Fernán González* busca establecer una genealogía para Castilla que se remonta al pequeño grupo de sobrevivientes cristianos a la invasión musulmana para así legitimar sus aspiraciones hegemónicas sobre la península. Al mismo tiempo, propone anclar esa memoria en el Monasterio de San Pedro de Arlanza, vinculado a Fernán González a través de la historia del ermitaño que profetiza sus victorias y lo aconseja, y donde se supone que sería enterrado el héroe en el final del relato, hoy perdido.

En el siguiente apartado, la autora considera la herencia del *Alexandre* y la idea de imperio en el *Poema de Alfonso Onceno*, texto compuesto en cuartetas octosilábicas hacia 1348 a pedido del rey. Las estrategias de colectivización y anclaje espacial de la memoria se producen en este Poema, según Pascual-Argente, a través de la fijación de las Batallas del

Salado y de Algeciras como lugares de rememoración de eventos en los que la monarquía y la nobleza colaboran para salir victoriosas.

El tercer capítulo está dedicado a dos reescrituras del *Roman de Troie*, creadas ambas, según la autora, en la década de 1340 del reinado de Alfonso XI: el manuscrito iluminado de la *Crónica troyana* y la *Historia troyana polimétrica*. La autora toma como punto de partida una serie de ediciones y estudios que han renovado la visión sobre la producción de textos troyanos, entre los que se destacan la edición crítica de la *Crónica troyana* de Claudia D'Ambruoso (2012), de la *Historia troyana* petrística de Pichel Gotérrez (2013), y la tesis doctoral de Rosa Rodríguez Porto sobre los libros iluminados de la monarquía castellana entre 1284 y 1369. El análisis propuesto no solo retoma estos trabajos críticos, sino que da un paso más allá al analizar las obras en conjunto y en relación con las ideas de memoria cultural e imperio, lo que le permite arribar a conclusiones novedosas y ofrecer un panorama global de la producción troyana del período.

En los primeros apartados del capítulo, Pascual-Argente analiza dos modelos contrapuestos de mediación entre la materia de la antigüedad y el público medieval, uno representado por el narrador clerical del *Alexandre*, y otro por la preeminencia de la figura monárquica sobre sus colaboradores en las obras historiográficas de los talleres alfonsíes. Señala que para el momento en el que se componen las dos versiones castellanas del *Roman de Troie* estos dos modelos de reescritura de la materia antigua siguen presentes, pero resultan inadecuados en el ambiente cultural de la corte de Alfonso XI, donde un excesivo protagonismo clerical o monárquico podría resultar sospechoso. Se abordan, entonces, la *Crónica troyana* y la *Historia troyana polimétrica* como nuevos modelos de reescritura del pasado que buscan reconfigurar las relaciones entre los clérigos, el monarca y la audiencia cortesana, en el marco del proyecto político más amplio de Alfonso XI.

A continuación, analiza la conformación de una comunidad caballeresca en el manuscrito iluminado de la *Crónica troyana*, terminado de copiar por encargo de Alfonso XI en 1350. La autora analiza

primordialmente las características del narrador y la articulación de las imágenes con el texto para conformar lo que llama “artefacto multimedial”. Detalla cómo el mediador clerical, que resultaba una figura esencial en el *Roman de Troie* y en el *Alexandre*, está descentrado en la *Crónica troyana*. Este no se presenta como un *auctor*, sino un *commentator* o *compiler* (según la terminología de Bonaventura), que no “inventa” hechos, sino que los transcribe tal cual los vio, siguiendo el modelo del pseudo cronista Dares. Al igual que Rodríguez Porto, considera que las setenta miniaturas reinterpretan la historia desde un punto de vista fundamentalmente militar, elidiendo las historias de amor y explicando la caída de Troya como fruto de la superioridad militar griega. Asimismo, señala que las imágenes representan el sufrimiento propio de la guerra en los lamentos de los personajes. Estos elementos, llevan a Pascual-Argente a proponer que el códice estaría dirigido a la comunidad caballeresca, masculina y laica, que Alfonso XI buscaba crear y mantener, y quizás, específicamente, a los miembros de la Orden de la Banda, como sugería ya Rodríguez Porto.

Luego, analiza el tema del amor en la *Historia troyana polimétrica*. Mientras en el relato visual de la *Crónica troyana* las historias amorosas quedan reducidas a su mínima expresión, observa que estas son amplificadas en el registro poético de la primera, donde adquieren protagonismo los personajes femeninos, el triángulo amoroso de Briseida, Troilo y Diomedes, la profecía y el lamento. La autora identifica una tensión entre el alineamiento con el modelo de mediación con el pasado clásico promovido por Alfonso XI y la resistencia a abandonar la impronta clerical anterior. Repasa los breves pasajes en los que emerge la voz narrativa, y afirma que revelan una identidad clerical, como en la ampliación del pasaje misógino sobre la volubilidad de las mujeres donde cita a Ovidio, el pasaje en el que reinterpreta la alusión a una “rica reina de rico rey” como la Virgen María, y la alusión a un prólogo perdido en el que se advertiría al lector contra los diablos que toman posesión de los ídolos en los templos paganos. Estas observaciones llevan a la autora a bosquejar dos hipótesis sobre la composición del texto: que la obra no

haya sido completada debido a la resistencia del comitente con respecto a las intervenciones clericales sobre los peligros del *fin'amors*, o que la obra haya podido ser compuesta en un entorno más propenso a escuchar estas críticas, como la corte de la legítima reina María de Portugal. Más allá de la localización concreta de esta obra, que sigue siendo objeto de debate, es interesante la identificación de las tensiones internas de una obra compleja, que reúne distintas tradiciones literarias y que escapa a un didactismo unívoco.

En el último capítulo, se estudia la idea de imperio y de exilio en la *Historia troyana* de Pedro I y las huellas de las narrativas troyanas hasta la corte de Catalina de Lancaster a principios del siglo xv. La autora analiza cómo Troya pasa de ser un símbolo de las aspiraciones imperiales de Alfonso XI a asociarse a la idea de caída, exilio y a los deseos de restauración de la dinastía de Pedro I y los petristas.

El volumen monográfico cierra con unas conclusiones donde se resumen los puntos más importantes y se recontextualiza el género del romance de antigüedad en su marco paneuropeo. Por último, se incluye un apéndice con cuadros que despliegan los núcleos narrativos más relevantes de las imágenes en la *Crónica troyana*, las poesías en la *Polimétrica* y las interpolaciones en la *Historia troyana de Pedro I*, útiles para seguir el análisis de estos textos de no tan fácil acceso.

En síntesis, este volumen ofrece una perspectiva novedosa al recuperar en el ámbito castellano el género del romance de antigüedad y analizarlo como vehículo de reflexiones metaliterarias y expresión de la idea de imperio. La conformación misma del corpus textual es un verdadero hallazgo, que logra poner en diálogo textos canónicos dentro de los estudios medievales como el *Alexandre* y el *Apolonio*, con otros como los textos troyanos del xiv, que solo a partir de años recientes están siendo revisados por la crítica y descubriendo nuevos aspectos y relaciones entre ellos. Al mismo tiempo, logra organizar, sistematizar y avanzar sobre el conocimiento crítico producido en los últimos años en torno a la materia troyana en las letras castellanas. Esto la convierte,

sin dudas, en una referencia ineludible para las futuras investigaciones sobre esta temática.

AGUSTINA MIGUENS

Universidad de Buenos Aires

Casais, Alejandro (ed.), *Dossier “Materia de Bretaña en el mundo ibérico”*, en *Letras*, 86, julio-diciembre, Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires), 2022, 196 pp. e-ISSN 2683-7897

El dossier comienza con una introducción (7-11) a cargo de su curador, Alejandro Casais, que no solamente incluye, como es habitual, un breve resumen y comentario de los textos (9-10), sino que abre con un lúcido comentario (7-8) a un curioso episodio del Merlin de Robert de Boron: aquel en el que el hechicero anuncia tres muertes distintas para un mismo hombre, sistema de profecías absurdo e imposible que, desde ya, se cumple finalmente. Casais se detiene sobre la palabra “divers”, presente en el episodio, y esta le sirve para hablar de aquello que podemos encontrar en el dossier. Una diversidad evidente que se aprecia desde el índice. Pero al mismo tiempo, una reflexión necesaria acerca de una cultura distinta a la nuestra. Asimismo, una “ambigüedad característica” (8), una diversidad propia del uso del lenguaje en la que los cimientos mismos del edificio del sentido resultan siempre inestables. Y también, como ocurre en el episodio mismo que motiva el comentario, encontramos en este dossier una invitación a aceptar el desafío de producir una síntesis imposible. Esta reseña ofrece a continuación un panorama del dossier que describe individualmente sus artículos, como es habitual. Pero querrá seguidamente recoger ese guante, y recalará en un comentario general acerca de algunos problemas que parecieran ser transversales, y que podrían ser un indicio de las preocupaciones actuales por la materia artúrica en el ámbito hispánico.